

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ КТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРОТИВ ОДНОЛЕТНИХ, ДВУДОЛЬНЫХ СОРНЯКОВ НА ПШЕНИЦЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ

Иргашева Нилуфар Рихсимовна¹

ТашДАУ Ассистент

Айтбоева Мухайе Давронбек қизи²

Студент

Худойбердиева Хилола Сотиболди қизи³

Студент

<https://www.doi.org/10.37547/ejar-v03-i02-p2-61>

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Received: 04th February 2023

Accepted: 12th February 2023

Online: 13th February 2023

KEY WORDS

Гербицид, двудольные,
сорняки, урожайность,
обработка, снижении,
пшеница, культура, питания,
норма, агрофитоценоз,
опыт.

Сорные растения являются конкурентами культурных растений. Основной вред, наносимый сорняками сельскохозяйственному производству, заключается не только в резком снижении урожайности сельскохозяйственных культур, но и в ухудшении качества получаемой продукции. В условиях современного земледелия борьба с сорняками является одним из важнейших элементов агротехники. система, от которой зависит повышение урожайности возделываемых культур.

ВВЕДЕНИЕ. Сорняки — конкуренты культурных растений. Основной вред, причиняемый сорными растениями сельскохозяйственному производству, состоит не только в резком снижении урожаев сельскохозяйственных культур, но и в ухудшении качества получаемой продукции.

В условиях современного ведения сельского хозяйства борьба с сорняками — один из важнейших элементов системы земледелия, от которого зависит увеличение урожайности возделываемых культур. Сорные растения в значительной степени влияют на баланс элементов питания, физические и биологические свойства почвы, водно-воздушный, тепловой и световой режимы агрофитоценоза, т.е. на плодородие почвы.

Увеличение производства пшеница в Узбекистане должно обеспечиваться прежде всего путем повышения урожайности. Для этого необходимо использовать все имеющиеся резервы. В условиях современного интенсивного земледелия борьба с сорняками является одним из важнейших элементов системы земледелия, от которого зависит увеличение урожайности сельхоз культур.

Возможности борьбы с сорняками расширились за счет использования химического метода. Однако массовое применение гербицидов, высокие нормы их расхода затрудняют задачу сохранения экологии. Для рационального использования гербицидов необходимо знать об их влиянии на культурные и сорные растения.

Целью наших исследований являлось испытание гербицида GRANSTAR. для установления его биологической и хозяйственной эффективности, оптимальных норм расхода гербицида против однолетние двудольные сорняков и его безопасности для последующих сельскохозяйственных культур.

Краткая характеристика однолетние двудольные сорняков встречается в зерновом агробиоценозах

1. Лебеда обыкновенная – *Chenopodium album*. Однолетнее двудольное сорное растение. Встречается в странах с умеренным и теплым климатом. Встречается 225 видов этого растения.

Лебеда обыкновенная

2. Куриное просо – *Echinochloa crusgalli*. Однолетнее однодольное растение. Широко распространено в Узбекистане на поливных землях. Плодоносность высока – одно растение в зависимости от кустистости и место прорастания может дать от 5 до 13 тысяч семян. Наибольший вред этот сорняк причиняет хлопчатнику в ранние фазы развития, на 1 кв. м приходится 15-20 растений.

Куриное просо

3. Паслён чёрный (*Solanum nigrum L.*) Кустарник с прямостоячим стеблем высотой 10—120 см. Листья простые, без прилистников, очередные, черешковые, яйцевидные или удлинённо-яйцевидные заострённые, цельно крайние или выемчато-зубчатые, 11—13 см длиной и 6—8,5 см шириной. Цветки белые звездообразные, собраны по три — восемь в боковые полузонтики. Тычинок пять, пестик один, лепестков пять (сросшихся), околоцветник двойной. Венчик 6—7 мм в поперечнике, колесовидный, с яйцевидно-ланцетными долями. Цветёт со второй половины лета до глубокой осени.

Плод — шаровидная чёрная ягода размером 8—10 мм, созревающая в августе — октябре.

4. Портулак огородный (*Portulacaoleracea* L.)—однолетний сорняк из семейства портулаковых. Корень стержневой. Стебель лежачий, ветвистый, мясистый, длина 15-40 см. листья мясистые или лопатчатые, сидячие. Цветки по 2-3 в паузах верхних листьев. Лепестки желтые. Плод яйцевидный или круглый. Легко раскрывающаяся многосемянная коробочка.

МЕСТО И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проведение опыта по испытанию биологической эффективности гербицида GRANSTAR 75% в.д.г. осуществляли согласно «Методическим указаниям по Государственным испытаниям гербицидов на посевах сельскохозяйственных культур», Ташкент, 2004 и «Методическим указаниям по общим вопросам опытного дела» достоверность полученных данных по урожаю сельскохозяйственных культур определяли по Методике Б.А.Доспехова (1985).

Опыты проводились согласно утвержденной рабочей программе по следующей схеме:

1. GRANSTAR 75% в.д.г.- 15-20 г/га
2. ПИК 57% с.э.г. 15-20 г/га (эталон)
3. Контроль – (без обработки)

Как показали данные учета, проведенного после пшеницаа, было проведено сплошное опрыскивание гербицидом в контрольном варианте. Без опрыскивания гербицида были засорены преимущественно однолетние двудольные сорняками – лебеда, куриное просо, паслён чёрный, гибискус вздутый, желтушник.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Основная цель применения гербицида достижение максимального уничтожения сорняков во время вегетации без ущерба культурам, когда сорные растения значительно опережают его рост и могут задерживать его развитие.

Они показывают, что гербицид GRANSTAR 75% в.д.г. против однолетние двудольные сорняков на пшеница, снижая их численность до мало ощутимых количеств. Особенно это видно при учетах, представленных на 30 день после применения на посевах пшеница.

При применении препарата GRANSTAR 75% в.д.г. при нормах 15-20 г/га против однолетние двудольные сорняков, после обработки обнаружено в среднем 2,2-1,7 шт.

Биологическая эффективность препарата GRANSTAR 75% в.д.г. при нормах расхода 15-20 г/га в опыте после опрыскивания против однолетние двудольные сорняков сорняков составила: через 15 дней – 71,5-77,5 %, через 30 дней – 84,6-89,5 % и через 60 дней – 86,4-89,2 %.

Биологическая эффективность гербицида GRANSTAR 75% в.д.г. при норме расхода 15-20 г/га в среднем из 3-х учетов составила 83,5-88,3%.

Из таблицы видно, что от действия испытываемого гербицида GRANSTAR 75% в.д.г были уничтожены все виды однолетние двудольные сорняков. Численность же этих сорняков после опрыскивания на 30-60-й день после учета в контрольном

варианте была значительно больше. Нужно отметить, что в контрольном варианте, оставшаяся без внесения гербицида площадях проводилась ручная прополка сорняков.

В опыте также проводились фенологические наблюдения в начале апрель-мая месяца. Также отмечались накопления растениями плод элементов. Рассматривая их можно отметить, что растения пшеница на опытном варианте отличались от контрольных (без опрыскивания) и где проводилась ручная прополка сорняков.

References:

1. Кузнецов Н. И. Опыт изучения сообществ сорной растительности // Труды Владимирского общества любителей естествознания. - Владимир, - Т. 1, вып. 2. - 1904. - С. 1-9.
2. Фисюнов А. В. Определитель всходов сорняков. - К.: Урожай. - 1987. - 248 с.
3. Шептухов В. Н., Гафуров Р. М., Папаскири Т.В. Атлас основных видов сорных растений России. - М.: Колос, - 2009. - 192 с.
4. Лунева Н. Н. О ботанических наименованиях сорных растений // Защита и карантин растений. - № 11. - 2003. - С. 17-20.
5. «Методическим указаниям по Государственным испытаниям гербицидов на посевах сельскохозяйственных культур», - Ташкент, - 2007 г.
6. Баздырев Г.И. «Защита сельскохозяйственных культур от сорных растений» Москва «Колос» 2004.
7. Кузнецов Н. И. Сорная растительность посевов, меж и запущенных нив на «лёгких» почвах Покровского уезда Владимирской губернии // Труды Владимирского общества любителей естествознания. — Владимир, 1909. — Т. 2, вып. 3. З.Саттаров В. А. Опасный сорняк в посевах сахарной свеклы
8. Фисюнов А. В. Определитель всходов сорняков — К.: Урожай, 1987. — 248 с.
9. Шептухов В. Н., Гафуров Р. М., Папаскири Т. В. и др. Атлас основных видов сорных растений России. — М.: КолосС, 2009. — 192 с. — 10 000 экз. — ISBN 978-5-9532-0609-9. — УДК 631.5
10. Лунева Н. Н. О ботанических наименованиях сорных растений // Защита и карантин растений. — 2003. — № 11. 17—20.